

DISKURSIV KOMPETENSIYA MULOQOTNI O'RGATISHNING TARKIBIY QISMI SIFATIDA

Valiyeva Gulbahor Abdusalilovna
gulbahorvaliveva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437469>

Annotatsiya: Diskurs kompetentsiyasini o'rganish diskursni tahlil qilish va matnshunoslik tilshunosligi, tilni o'qitish nazariyachilarning nutqni o'rgatishdagi o'rni va tushunchalari, tushunchalari va atamaları repertuaridan foydalanishlari kerak. Diskurs tahlilini o'tkazish uchun o'quvchi ushbu repertuar haqida batafsilroq ma'lumot olish uchun murojaat qilishi mumkin bo'lgan juda ko'p ma'lumotlarga ega tilshunoslik va ritorika sohasida yaqinda ikkita yangilangan kirish so'zlari), ammo biz bu erda nutq kompetentsiyasini o'qitish va baholashda yordam beradigan ba'zi muhim tushunchalar haqida fikr yuritamiz.

Kalit so'zlar: diskursiv kompetensiya, grammatik / lingvistik kompetensiya, sotsiolingvistik kompetensiya, strategik kompetensiya

Ma'lumki yillar davomida, barcha sohalarda kabi tilshunoslik sohasida ham turli jarayonlar amalga oshgan. Shu jumladan, diskursiv kompetensiyaning ham shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Diskurs kompetensiyasi kommunikativ kompetensiyani kichik kompetensiyalarga bo'linib, chet tilini o'qitishning maqsadi sifatida namoyon bo'lguncha biroz vaqt kerak edi. Biroq, kommunikativ kompetensiyani tahlil qilish to'g'risida umumiy kelishuv mavjud emas. Kabeza to'rt xil elementga ega bo'lgan modelni keltiradi: "lingvistik kodlash", "ijtimoiy-madaniy yo'nalish", "lingvistik bilimlarning ijtimoiy-ma'naviy asoslari" va "nutqning ishlash darajasi" [3,56].

Kommunikativ kompetensiyaning eng dolzarb modellaridan biri Kanale va Svayn tomonidan keltirib o'tilgan bo'lib, ular kommunikativ kompetensiyaning to'rt jihatini ajratib ko'rsatadi:

- a. Leksika, sintaksis va semantikani (til kodlarini o'zlashtirish) bilimni o'z ichiga olgan *grammatik / lingvistik kompetensiya*.
- b. Kontekstdan kelib chiqib o'zaro muloqotga kirishish yoki ishtirokchilar va ularning o'zaro munosabat qoidalariga ko'ra muloqot qilishi ya'ni *sotsiolingvistik kompetensiya*.
- c. *Strategik kompetensiya*, samarali muloqot uchun ishlab chiqilgan va muloqot to'xtab qolganda foydalaniladigan strategiyalar to'plami (grammatik va sotsiolingvistik strategiyalar).
- d. Gaplar / jumalarning uyg'unligi bilan bog'liq bo'lgan *diskursiv kompetensiya*.

Van Ek, Yevropa Kengashi ishlariga mas'ul mutaxassislardan biri bo'lib, oltita komponentni taqdim etadi: lingvistik, diskursiv, sotsiolingvistik va strategik vakolatlardan tashqari, u ijtimoiy va sotsial-madaniy xususiyatlarni ham qo'shadi [2,124].

Baxman va Palmer "kommunikativ til qobiliyatini" uchta tarkibiy qismini tahlil qiladi bular: til kompetensiyasi, strategik kompetensiya va psixologik mexanizmlar. Keyinchalik, til kompetensiyasi grammatik va matnli kompetensiyalarni o'z ichiga olgan "tashkiliy kompetensiya" ga va illokatsion va sotsiolingvistik kompetensiyani o'z ichiga olgan "pragmatik kompetensiya" ga bo'linadi. Va nihoyat, Kengash yoki Yevropa kommunikativ til kompetensiyasini uchta darajada tahlil qiladi: sotsiolingvistik, lingvistik va pragmatik komponentlar yoki sub-kompetensiyalarlar [1,108].

Demak, diskursiv kompetentsiya “foydalanuvchi / o’quvchining jumalarni ketma-ketlikda tartiblashi, shu bilan tilning uzviy yo’nalishini hosil qilish qobiliyati” deb ta’riflanadi. U quyidagilar bo’yicha jumalarni tartibini bilish va boshqarish qobiliyatini o’z ichiga oladi.

- mavzu / fokus;
- berilgan / yangi;
- “tabiiy” ketma-ketlik: masalan. vaqtinchalik: *He fell over and I hit him, as against I hit him and he fell over.*
- sabab / natija (teskari) - *prices are rising – people want higher wages.*

diskursni quyidagicha tuzish va boshqarish qobiliyati:

- tematik tashkillashtirish;
- muvofiqlik va bog’liqlik (coherence and cohesion);
- mantiqiy buyruq berish;
- uslub va ro’yxatdan o’tish;
- ritorik samaradorlik;
- “kooperatsiya printsiipi” (...)
- Matn dizayni: jamiyatdagi dizayn konventsiyalarini bilish, masalan:
 - xilma-xillikni amalga oshirishda axborot qanday tuzilganligi makrofunksiyalar (tavsif, bayon, ekspozitsiya va boshqalar);
 - hikoyalar, latifalar, hazillar va boshqalar qanday aytiladi;
 - ish qanday qurilganligi (qonunlarda, munozaralarda va hk);
 - yozma matnlar (insholar, rasmiy xatlar va boshqalar) qanday joylashtirilganligi, belgisi va ketma-ketligi .

Shunday qilib, diskurs kompetentsiyasiga fikrlarni birlashtirish uchun tegishli birlashma, izchillik va ritorik tashkillashtirish bilan tilning jumalardan (hikoyalar, suhbatlar, xatlar,...) uzunroq shakllarini tushunish, yaratish va rivojlantirish qobiliyati sifatida qaralish mumkin.

References:

1. Bachman, L. F., and Palmer, A. S. (1996): *Language Testing in Practice*. Oxford: Oxford University Press.
2. Ek, J van (1984): *Across the threshold. Readings from the modern languages projects of the Council of Europe*. Oxford: Pergamon Press.
3. Martínez Cabeza, M. A. (2002): *The study of language beyond the sentence: from text grammar to discourse analysis*. Granada: Comares.